

ЎҚУВЧИЛАРГА АНИҚ ФАНЛАРИ ЎРГАНИШДА ҚЎШИМЧА МАНБАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Қосимова Сайёрахон

Андижон тумани 33-сонли умумтаълим мактаби

Хар қандай жамиятнинг келажагини белгилловчи омил - ёш авлодни тарбиялаш, уларда жамият ва миллат учун маъсулиятни маъсулиятли бўлиши, миллий қадриятларни тушунадиган ва сақлайдиган авлод сифатида шакллантиришдир. Мана ш натижага эришиш йўлида жуда катта ишлар бажарилмоқда.

Замоннинг риводланиши ва янги талаблар белгиланиши ўз навбатида шу ёшдаги авлодга таълим беришни ташкил этиш учун мос равишдаги жараённи амалга оширишни талаб қилади. Улар қаторига кенг дунёқарашли бўлиши, мулоқот қилиш, эркин фикрлаш, миллий қадриятларни қадрлаш, миллатаро тотувликни ривожлантириш, бошқа маданият вакиллари билан тўғри муносабатда бўлишни биладиган, ўзининг тарихи ва адабиетини талқин қила оладиган, бадий мерос билан танишган бўлиши каби кўникма шаклланиши жуда мухим.

Аниқ фанлардан математика фанидан яхши даражада билиши кейинчалик ижобий таъсирини кўрсатади, яъни миқдорий маҳолаш, ҳисоблашнинг аниқ бажарилиши, амалларни ҳисоблашда, умумий фаолиятни олиб боришда катта ёрдам беради. Натижада тезкор фикрлаш, муаммонинг аниқ ечимини осонроқ топиш, баҳолаш кўникмаси шаклланади.

Бадий асар яқиндан таниш бўлиши, улардаги воқеа ва ҳодисаларни талқин қила олиш, албатта, фикрлаш, нутқий ривожланиш, ўзининг фикрини чиройли ва равон етказиш учун таянч вазифасини белгилаб беради. Бу каби кўникма яхши хотирага эга бўлиш кўникмаси пайдо бўлиши ва ривожланиши учун асос бўлиши мумкин.

Табиат қонунлари ва ходисалар содир бўлиш жараенини тўғри талқин этиши, уларнинг пайдо бўлиш сабаблари ва оқибатлари ҳақида маълумотга эга бўлиш йўлида ёрдам беради. Бошқа маълумотлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда таҳлилни амалга оширишга имкон яратилади.

Жамият ҳаёти учун бошқа соҳалар (қишлоқ хўжалиги, қурилиш, экология, саноат) да фаолият олиб учун мутахассисларнинг тарбиялаш бошланғич қадам сифатида баҳоланишига асос яратилиш олиб келади. Қишлоқ хўжалик ўсимликларни етиштириш жараени билан яқиндан танишишга қизиқиш пайдо бўлади.

Хорижий тиллар, шу қаторда рус тилини доимий равишда ўрганиб бориши, уларда нашр этилган асарлар билан яқинлаш танишиш асосида бошқа маданият билан танишиш йўлга қўйилиши, миллатлараро тотувлик ғоясини тушуниши, бошқа миллатлар қадриятлари хурмат қилишга ўрганади.

Бошқа тилларда қийинчиликсиз мулоқот қилиш даражасига эришганда ўзининг Ватани, унинг бадий мероси ва қадриятлари бошқа миллат вакиллари олдида тўла намоён қилиш мумкин бўлади. Улар билан маълумот алмашиш жараенини йўлга қўйилиши учун кўприк яратишга имкон пайдо бўлишига шароитла яратилади.

Ахборот технологияларнинг имкониятларини ҳам таълим жараёнида кенг қўллаш натижасида ёш авлоднинг тезкор муаммонинг ечимини топиш, унинг амалга ошириш жараёнини тасаввур қилиш қобилиятини ривожлантираемиз. Сўнг, манбалар билан ишлаш, уларда келтирилган ўқув контентини англаш орқали дунёқарашни кенгайтиришга эришамиз.

Таклиф этилган таҳлил этиш усули юқорида қайд этилган барча ёндашувларни ўз ичига олади. Умумий тушунчани шакллантириш, уни бошқа фанлар кесимида таҳлили амалга ошириш кўникмасига эга мутахассисларни тайёрлаш масаласига ижобий туртки амалга оширишга имкон берадиган омил сифатида қаралади.

Инсоният яшаши учун зарур бўлган соҳалар бўйича тушунчаларни кенгрок ўрганиш жуда муҳим. Уларнинг ривожланиши учун шароит ва етиштириш

технологияси ўрганиш самара беради. Хорижий тиллардаги манбалар ишлаш жараёнида бошқа тиллардаги манбалалр ишлаш кўникмаси шаклланишига олиб келади.

Муаммоли маъруза шаклини ишлатишда талабадан фикрлаш даражаси муҳим. Ўқув контентни кенгрок хажмда ўрганиш ва танишиш янги мутахассисларда билим олиш жараени, контентини ўрганиш ва ўзлаштириш, умумий тушунчани шакллантириш ва тескари алоқани яратиш даврида янги билимлар пайдо бўлиши олиб келади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, келажак ёш авлодни тарбиялаш жараенида уларда кенг доирада фикрлаш, ўзининг мустақил тушунчаси бўлиши ва шакллантиришга эътибор қаратиш жуда ҳам муҳим.

Адабиётлар:

1. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекты и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.- С.77-80.

3. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

4. Кодиров Р. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов “Дурдона” и “Аср” на урожайность зерна и соломы// Мелиорация и водное хозяйство. – 2019. -№4. – С.29-30.